

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

УШАКОВА Д.С.,
преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права факультета
юриспруденции и социальных технологий,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена рассмотрению вопросов злоупотребления процессуальными правами в арбитражном судопроизводстве. Проанализированы некоторые аспекты злоупотребления процессуальными правами участниками арбитражного процесса в ракурсе деструктивного влияния на функционирование арбитражного процесса. Кроме того, предпринята попытка разработать правовые меры по борьбе со злоупотреблениями процессуальными правами.

Ключевые слова: арбитражный процесс, судопроизводство, процессуальные права, злоупотребление правом

PROBLEMS OF COUNTERING THE ABUSE OF PROCEDURAL RIGHTS IN ARBITRATION PROCEEDINGS

USHAKOVA D.S.,
senior lecturer, Department of Civil and Business
Law, Faculty of Law and social technologies,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the issues of abuse of procedural rights in arbitration proceedings. The article analyzes some aspects of the abuse of procedural rights by the participants of the arbitration process from the perspective of destructive influence on the functioning of the arbitration process. In addition, an attempt was made to develop legal measures to combat the abuse of procedural rights.

Keywords: arbitration process, legal proceedings, procedural rights, abuse of law

Постановка задачи. Главной задачей исследования является анализ злоупотребления процессуальными правами участниками арбитражного процесса в аспекте деструктивного воздействия на арбитражный процесс и поиска правовых мер по борьбе с ними.

Актуальность. Одной из актуальных проблем юриспруденции в последнее время является проблема злоупотребления правом. Это касается и науки арбитражного процессуального права.

С момента возникновения процесса разрешения споров между лицами, которые регулировались государством, предоставление определенного круга прав, которыми они пользовались во время движения этого процесса, возникает желание лица использовать эти права не по назначению, с целью вызвать для другой стороны спора негативные последствия. Существование подобного явления имело место еще во времена в Римской империи, где правовая мысль достигла высокого для тех времен развития.

Прошло много времени, однако, проблема злоупотребления процессуальными правами не теряет своей актуальности и в настоящее время. Немало действий в арбитражном процессе можно квалифицировать как злоупотребление процессуальными правами. Однако, к сожалению, нет действенного механизма, который бы предотвращал такие действия.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме злоупотребления процессуальными правами в гражданском и арбитражном процессе посвящали свои исследования многие российские ученые, такие как Е. В. Васьковский, В. П. Грибанов, А. Н. Ермаков, А. В. Юдин, Я. В. Грель, Н. А. Шебанова.

Исследовалась эта проблема в отдельных ее аспектах и украинскими правоведами. В частности, исследование С. Андрощука, Д. Игнатова, Е. Ткаченко.

Цель статьи. Целью этой научной статьи является исследование существующих на современном этапе развития арбитражного судопроизводства проблем противодействия злоупотреблению процессуальными правами.

Изложение основного материала исследования. Во многих странах как континентального, так и англо-американского права существует такое правовое явление, как злоупотребление процессуальными правами. Законодательство ряда европейских стран осознало всю значимость и серьезность данной проблемы, о чем свидетельствуют нормы, касающиеся злоупотребления процессуальными правами, и предоставленные судам полномочия по борьбе с ними. Санкции за подобные злоупотребления применяются во Франции, Бельгии, в меньшей степени – в Голландии.

Процессуальное законодательство ни одной из стран не выработало четкого и ясного определения понятия злоупотребления процессуальными правами. Однако в нем есть нормы, содержащие общие положения о «лояльности и честности» участников процесса как неотъемлемых элементах процессуального поведения сторон (соответствующие нормы есть в итальянском процессуальном кодексе, процессуальных законах ряда латиноамериканских стран, Модельном кодексе для стран Латинской Америки) [5].

В наше время можно признать, что проблема злоупотреблений процессуальными правами является важной, и это объясняется такими факторами:

1) распространенностью процессуальных злоупотреблений на практике, что закономерно порождает вопрос о борьбе с негативными проявлениями;

2) отсутствием общепризнанных и поддержанных законом критериев злоупотребления процессуальными правами, установка которых на практике могло бы повлечь применения к субъекту мер процессуального принуждения;

3) универсальностью этой проблематики, поскольку любой процессуальный вопрос может (а в ряде случаев и должен) анализироваться в контексте предупреждения процессуальных злоупотреблений. Любая процессуальная норма, которая принимается законодателем, должна оцениваться с точки зрения возможности адресата такой нормы ненадлежащим образом использовать предоставленные им правовые возможности с учетом фактора злоупотребления процессуальными правами.

Явление «злоупотребления правом», как это ни парадоксально, само по себе можно расценить как юридический парадокс. Его внутренняя противоречивость была отмечена М.М. Агарковым, который обратил внимание на то, что наличие у лица субъективного права делает невозможным им злоупотребление по определению, а действия, которые называют злоупотреблением правом, на самом деле совершаются вне пределов права [6]. Не все ученые поддерживали такой подход, поскольку, какая не была бы степень конкретизации действий, входящих в содержание субъективного права, оно не может исчерпать все возможные его проявления и соответствующая норма права остается общим правилом поведения.

Действующее арбитражное процессуальное законодательство не дает понятия злоупотребление процессуальными правами, оно даже не содержит такого словосочетание.

Немногочисленными обязанностями сторон в арбитражном процессе, в соответствии со статьей 22 Хозяйственного процессуального кодекса есть обязанность добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами, проявлять взаимное уважение к правам и охраняемым законно интересам второй стороны, принимать меры к всестороннему, полному и объективному исследованию всех обстоятельств дела.

Данное положение является общим предостережением о добросовестности пользования процессуальными правами лицами, принимающими участие в деле.

Суть нецелевого использования процессуальных прав заключается в таком применении определенного права, при котором искажается цель, которую законодатель предусмотрел, предоставляя это право. Как правило, эта цель отлична от первоначальной цели, и последствия ее достижения совершенно иные.

Применение не по назначению процессуальных прав направлено на деструктивное влияние на судебный процесс, в результате чего ухудшается правовое положение другой стороны правового конфликта.

Как пример, можно привести ситуацию, когда не по назначению используется право на обжалование промежуточных и окончательных судебных актов.

Такая тактика поведения в научной литературе получили название «процессуальные диверсии», то есть любые косвенные и деструктивные действия с использованием процессуальных прав лица, участвующего в рассмотрении арбитражного дела, с целью максимально усложнить противнику выигрыш правового конфликта в целом или нанести ущерб его определенным интересам [7]. Автор этой дефиниции считает, что процессуальная диверсия – это не только обжалование постановлений, которые не могут быть обжалованы, в соответствии с процессуальным законом, в апелляционной или кассационной инстанции, с целью затягивания рассмотрения дела. Некоторые стороны правового конфликта используют судебную систему не для его решения, а для

парализации нормальной арбитражной деятельности другой стороны.

Однако, как отмечает А. Смитюх, исследовать процессуальные диверсии в стандартном формате невозможно, потому что они не являются правовым институтом [4].

По мнению многих авторов, процессуальная диверсия, в том виде, в котором она представляется автором, является тем самым злоупотреблением процессуальным правом, только в другой плоскости, а именно, как определенная методика поведения стороны правового конфликта с использованием прав, закрепленных процессуальным законодательством.

Процессуальные диверсии, как методика поведения стороны правового конфликта, могут носить отвлекающий характер с целью отвлечь противника всеми возможными процессуальными средствами от решения действительно важных вопросов и основного конфликта [3].

Итак, частично проблема обжалования судебного акта с целью затягивания арбитражного процесса решается, но уже на стадии апелляционного или кассационного обжалования. В данном случае производство все равно необходимо останавливать, а дело направлять в суд соответствующей высшей инстанции. На это также тратится время – время рассмотрения правового конфликта в суде.

Для предупреждения и избежания деструктивного влияния использования процессуальных прав по обжалованию судебных актов необходимо законодательно предусмотреть механизмы препятствования таким действиям.

Участники судебного процесса должны более серьезно относиться к обжалованию судебного акта. Повысить серьезное отношение к судам апелляционной и кассационной инстанции возможно несколькими путями.

В Литве, например, законодательно произошло трехкратное увеличение пошлины, которая уплачивается при подаче соответствующих жалоб, а также установлена обязанность дебитора возместить кредитору все расходы, связанные с задержкой исполнения, в случае проигрыша дела в вышестоящей инстанции. Это привело к существенному сокращению случаев обжалования судебных актов [8].

Такой подход оградил соответствующие суды от необоснованных жалоб и предотвратил злоупотребление процессуальными институтами с целью затягивание процесса, так как «стоимость» такого затягивания для должника возлагается на инициатора заведомо проигрышного обжалования судебного акта.

Другим путем пошли законодатели Франции. В частности, если будет установлено, что жалоба подана с целью затягивания процесса, ее заявитель может быть подвергнут гражданскому штрафу в размере от 100 до 10 000 франков, независимо от убытков, которые могут быть предъявлены к возмещению в пользу суда, принявшего жалобу к производству (*reclame a la juridiction saisie du recours* – ст. 581 ГПК Франции). В данном решении проблемы, кроме штрафа, который идет на пользу государства, также и суд получает возмещение своих как материальных так и интеллектуальных затрат.

В Бельгии за подобные злоупотребления установлен штраф в размере от 5000 до 100000 бельгийских франков (примерно от 137 до 2700 долларов США). Указанные санкции оказываются достаточно гибкими и эффективными.

В Российской Федерации согласно статье 111 арбитражного процессуального кодекса РФ Арбитражный суд вправе отнести все судебные издержки по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, препятствованию рассмотрению и принятию законного и обоснованного судебного акта.

Вообще, это законодательное нововведение в арбитражном процессе является положительным, так как будет способствовать дисциплине сторон и повышению уважения к суду.

Однако, надо отметить, что ответственность в случае злоупотребления процессуальными правами в ДНР с целью затягивания судебного процесса все же не предусмотрено.

По поводу установления карательных мер в случае злоупотребления процессуальными правами в научной литературе есть несколько точек зрения.

Так, российский ученый Я. В. Грель отмечает, что правомочность обжаловать судебные решения является выражение конституционного права на судебную защиту, поэтому на пути

заявителей, обращающихся к вышестоящим судебным инстанциям не должно устанавливаться барьеры [5]. Однако, в случае реализации права на обжалование не по назначению, то есть его злоупотребление, сторона, являющаяся субъектом такого обращения, предпочитает не реализацию права на судебную защиту, а негативные последствия, которые наступят для другой стороны. Другое дело, установление злоупотребления правом на обжалование является оценочным и полагается на решение суда.

Учитывая положительный опыт иностранных стран, некоторые положения их процессуального права, касающиеся обжалования судебных актов, могут быть применены в арбитражном процессе Донецкой Народной Республике, с учетом особенностей национальной правовой системы.

Можно отметить, что штраф за невыполнение обязанностей участниками процесса может стать действенным механизмом воздействия на, так называемых, процессуальных диверсантов. Однако, это будет в том случае, когда материальное обременение будет превышать желание и целесообразность затягивать процесс посредством использования процессуальных институтов не по назначению.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Итак, делая вывод по проделанной работе можно сформулировать следующие выводы:

Для предупреждения и избегания злоупотребления процессуальными правами по обжалованию судебных актов необходимо законодательно предусмотреть адекватные механизмы препятствования таким действиям. Отдельно, следует предоставить суду той инстанции, в которую, согласно закону, подается апелляция или кассационная жалобы, право отказывать в их принятии в случае представления на судебный акт, что в соответствии с ХПК не обжалуется в порядке апелляционного или кассационного производства.

Действенным механизмом воздействия на недобросовестных участников арбитражного процесса может стать штраф за невыполнение обязанностей, предусмотренных статьей 22 ХПК.

Реализуя систему принудительных мер к, так называемым, процессуальным диверсантам суд сможет отгородить от их деструктивного влияния не только себя, а, прежде всего, тех

участников судебного процесса, которые соблюдают все его правила и используют свои права по назначению.

Таким образом, правосудие будет более доступным, качественным и быстрым для добросовестных участников арбитражного процесса, так как при устранении или, по крайней мере, существенном уменьшении злоупотреблений процессуальными правами, у судей будет больше времени и возможностей относительно более полного и всестороннего рассмотрения других правовых конфликтов, стороны которых в полной мере выполняют требования части 3 статьи 22 Хозяйственного процессуального кодекса.

Список использованных источников

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации № 95-ФЗ от 24.07.2002 (ред. от 08.12.2020) [электронный ресурс] – режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/

2. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины. от 6 ноября 1991 года № 1798-ХІІ. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.08.2020 г.) [электронный ресурс] – режим доступа: https://kodeksy.com.ua/ka/hozajstvennyj_protsestial_kodeks_krainy/statja-96.htm

3. Арбитражный процессуальный кодекс Донецкой народной Республики № 277-ІІНС от 30.04.2021 [электронный ресурс] – режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-devatelnost/privatve/zakony/arbitrazhnyj-protsestialnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

4. Грель Я. В. Злоупотребления сторон процессуальными правами в гражданском и арбитражном процессе: автореф. дис. на соискание канд. юрид. наук. / Я. В. Грель. – Новосибирск, 2016. – 207 с.

5. Давтян А. Г. Гражданское процессуальное право Германии (Основные институты): на соискание д-ра юрид. наук / А.Г. Давтян. – М., 2017. – 298 с.

6. Балакин К.В. Обжалование постановлений судов гражданской юрисдикции во Франции: на соискание канд. дис. канд. юрид. наук. – М., 2001. – 170 с.

7. Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами а гражданском судопроизводстве / А. В. Юдин. – СПб.: Изд. дом С.-Петербур. гос. ун-та, 2015. – С. 360.

8. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. : изд. 2-е, стереотип / В. П. Грибанов . – М.: Статут, 2018. – С. 411.